

УДК: 001.89:303.4

Дүйшеев Жеңишбек Аматысакович – т.и.к., доцент,
К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин
профессору(Жалал-Абад, Кыргызстан)

duysheev@mail.ru

ORCID: 0009-0006-1179-5533

Кушбакова Сайкал Сайпидиновна – К.Ш.Токтомаматов
атындагы эл аралык университетинин
ага окутуучусу(Жалал-Абад, Кыргызстан).

ORCID: 0009-0000-7519-0193

Saikalkushbakova24@gmail.com

Sinergetika va zamonaviy tarixiy qadriyatlar

Синергетика жана азыркы тарыхый баалуулуктар

Синергетика и современные исторические ценности

Synergetics and modern historical values

Аннотация

Ушул тапта «таза» илимди табуу өтө кыйын. Анткени, илимий-техникалык өнүгүүнүн таасири жана талабы илимдин обочолонгон түрүнө муктаж эмес. Коом талабына шайкеш кадам баса албаган илимдин тармагы оолактап отуруп, өз бутасын өзгө таанууларга «алдырып» жиберүүсү турган кеп. XX кылымдын акыркы чейрегинде илимде «синергетика» аталышындагы кыймыл башталганы маалым. Анын кызматы, багыты, усулдары жана түшүнүктөрү бүгүнкү илимий айлампада өтө бат ыргакта жүрүүдө. Ушундай мезгилде жана шартта Кыргызстан тарыхы илиминде синергия жана синергетика кандай өңүттү ээлеп, кайсы абалда болушу зарылдыгы тууралуу ушул изилдөөбүздө кеп учугун чубайбыз. Ошону менен катар заманга жараша Кыргызстан тарыхы илиминде кайсы кошумча сабактар окутулууга тийиш экендигине токтолуп, аларды негиздеп берүүгө аракет кылабыз.

Ачкыч сөздөр: илимдер, синергетика, илим, Кыргызстан, тарых, учур, келечек, сабактар.

Аннотация

В настоящее время трудно найти «чистую» науки. Потому, что влияние научно-технического развития и требования не зависит от такого вида науки. Наука, которая не идет со временем, теряет свой объект исследования. Последняя четверть XX го века преподнесла движение «синергия». Функции, методы, направления и категории синергии рассматриваются в данной статье. Кроме того, подробнее остановимся какие вспомогательные дисциплины должны и почему преподаваться для

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

специальности – Истории Кыргызстана и стараемся обосновать их, учитывая будущее исторической науки в целом.

Ключевые слова: науки, синергетика, наука, Кыргызстан, история, современность, будущее, дисциплины.

Annotation

It is very difficult to find "pure" science these days. After all, the impact and demand of scientific and technical development does not need an isolated type of science. The branch of science that cannot keep up with the demands of the society will sit back and "seduce" its target to other sciences. It is known that in the last quarter of the 20th century, a movement called "synergy" began in science. We will talk about his service, direction, methods and concepts in this study. In addition, we will dwell in more detail on what auxiliary disciplines should be taught in the History of Kyrgyzstan and try to justify them, taking into account the future of historical science as a whole.

Key words: sciences, synergetics, science, Kyrgyzstan, history, modernity, future, disciplines.

Киришүү. Учурдагы тарых илиминин изилдөө бутасын, изилдөө усулдарын, колдонгон сөздөрүн жана учурдагы абалын кечээги тарых илими сыяктуу элестетүү дегеле мүмкүн эмес. Бул илимдин мындай абалга келиши зарылдыкпы же кокустукпу? Ушул маселе адис тарыхчылар менен бирдей эле коомчулукту да кызыктырат. Анткени, тарых – коомдун бүйүрүн кызыткан коомдук илим. Бул абал кыргызстан коомчулугу үчүн өзгөчө мааниге ээ, анткени – кыргыздардын тарыхы өтө узун жана көп кырдуу эмеспи...

Тарыхый теориялык маалыматтар. Синергетика түшүнүгү алгачкы жолу батыш окумуштуулары, асыресе батышгерманиялык табият таануучулар[6.5.] тарабынан табигый илимдердин жалгаша изилдөөсүн аныктоо үчүн колдонулуп, «Синергетика – электрон, атом, молекула, клетка, нейрон, механикалык элементтер, фотондор, органдар, жаныбарлар, ал тургай адамдар сыяктуу система жана система түзүүчүлөрдү окуу менен алектенет», - деген тыянак чыгарылган[6.39.]. Бара-бара бул тажрыйба коомдук илимдерге жайылат.

Теманын актуалдуулугу. Бүгүн техника колдонбогон бир да коомдук илимий багытты же теория менен тарыхты негиз тутпаган бир да табигый илимди кезиктирүү мүмкүн эмес. Демек, синергия илимдердин бардыгын, анын ичинде тарых илимин да “жаралады”. Компьютердик тарых гүлдөп өсүүдө. География менен тарых, лингвистика менен археология, этнология менен саясат бирге аракеттенүүдө. Ар бир илимий багыт өз алдынча өнүгө албай турганы белгилүү болуп калды. Демек, Кыргызстан тарыхынын абалы да мындан обочо эмес.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Сабактарарасы(междисциплинарность) көрүнүшү – учурдагы коомдук-гуманитардык илимдерге мүнөздүү белги болуп калды. Объектисинин татаалдыгы жана предметинин кенендигинен улам акыркы жылдары бул белги Дүйнөлүк тарых илиминде үзгүлтүксүз байкалып келет. Бул жараян Кыргызстан тарыхын кыйгап өтпөдү. Тарыхый аң сезим, тарыхый эстутум, интеллекталдык маданият, компьютердик тарых, тарыхый информатика сыяктуу категориялардын байма-бай колдонулушу эле тарых илимибиздин синергияланышынан кабар берип турат. “Сабактарарасы(междисциплинарность) түшүнүгү” да так эмес жана түрдүү мааниге ээ. Маселен, ушул түшүнүк менен катар эле ушул өндүү кроссдисциплинарность(Репина), мультидисциплинарность, интердисциплинарность, трансдисциплинарность(Ж.Пиаже) категориялары удаа колдонулуп келүүдө. Бирок, бир эле ушул эле түшүнүк түрдүүчө мааниге ээ. Маселен, “междисциплинарность” түшүнүгүн Э.М. Мирский: “бир объектти изилдөө үчүн түрдүү багыттагы окумуштуулардын өз ара мамилеси”[4.9] катары көрсөтсө, А.С. Уйбо: “ири илимий изилдөөлөрдөн жана долбоорлордон улам чыгарылган илимий тыянактардын усулияттык калыбы”[5] деп санайт. А-бу деген менен илимий таанып билүүдө «междисциплинарность» (interdisciplinarity) түшүнүгү жагдайга, контекстке жараша колдонула берет деген ойдобуз. Анткени илимдин тарыхында бири-бири менен байланышпаган окумуштуулардын окшош ачылыштары сөзүбүзгө далил болуп бере алат. Ж.Пиаже өзүнүн: «Эпистемиология междисциплинарных отношений» аттуу илимий макаласында сабактардын байланышынын үч түрүн бөлүп көрсөтөт: 1. Мультидисциплинардуулук – бир сабактын экинчи сабак менен толукталышы; 2.интердисциплинардуулук – сабактардын өз ара байланышы; 3.трансдисциплинардуулук – интегралдык структуралардын катары [8.139]. Мында биз Ж.Пиаженин мультидисциплинардуулугуна – тарых илими менен археологиянын, интердисциплинардуулугуна – этнография менен нумизматиканын, ал эми трансдисциплинардуулугуна – тарыхтын кошумча сабактарын мисал келтирсек болоор эле деген ойдобуз. Изилдөөчү Л.П. Репина Ж.Пиаженин пикирине үндөшкөн ойду билдирүү менен: «мультидисциплинардык учурда катышуучулар бири-бири менен байланышпастан өз сабагынын негизинде жалпы милдетти аткарат; интердисциплинардык учурда катышуучулар өз сабактарына негизденип, аралаш командага биригишет; ал эми трансдисциплинардык изилдөөдө изилдөөчү топтун катышуучулары өз сабактарынын концепцияларына таянып, биргеликте иш жүргүзүшөөрүн»[2.27–28] белгилейт. Бул тууралуу М.Ф. Румянцева гуманитардык илимий билим үчүн «дисциплинарность – междисциплинарность – полидисциплинарность – синтез» деген кызыктуу формуласын сунуштайт[3.42]. Ал эми Е.Ю. Шаповалдын ою боюнча сабакаралык изилдөө ыкмасы негизинде – илимий

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

маселелерди синтездөөгө багытталып, комплекстүү илимдерди классификациялоого мүмкүндүк берет. Мындай комплекстүү илимдердин калыптанышы анын пикири боюнча илимдеги интеграциянын жогорку формасы[4]. Чындыгында бул пикир колдоого татыйт. Анткени так ушундай абалда жаңы илимдер калыптанууда. Маселен, “Конфликтологиянын” калыптануу жана оожалып өнүгүүсүн буга мисал катары тартуу – сыягы, жетиштүү. Тарыхтын башка илимий сабактар менен болгон байланышы байыртан белгилүү. Тарыхка жакын археология, этнология, генеалогия, антропология, география, лингвистика ж.б. илимдердин изилдөө усулдары аралашып эл кеткен. Методологиядагы так жана даана усул аныктоо иши XIX кылымдын аягы – XX кылымдын башына чейин актуалдуулукка ээ эместигин эске алганда сабакаралык байланыш күчтүү болгонун байкоо кыйын эмес. Мындай усул “жиктөө” иши качан гана адистиктерге айырмалаган кафедралар, факультеттер же предметтик бирикмелер ачылгандан кийин өзгөчө күчөдү. XX кылымдын ортосуна чейин тарыхый изилдөөлөрдөгү полидисциплинардык ыкма көрүнүктүү тарыхчылар тарабынан гана ишке ашып келгендиги белгилүү. Демек, Кыргызстан тарых илиминде сабакаралык байланыш зарылдыгы туулуп отурганы талашсыз. Маселе – кайсы темалар жана сабактар күнбап экендигин аныктап алууда турат. Дүйнөлүк тарых илиминдеги жетишкендиктерди жана күтүүлөрдү эске алып, өз пикирибизде күнбап төмөнкү багыттарды жана сабактарды **сунуштайбыз**:

Багыттар: 1. XXI кылымдын экинчи он жылдыгындагы тарых илиминдеги сабакаралык мамилелер; 2. Тарыхый жараянды окуп-үйрөнүүдөгү сабакаралык ыкмалар; 3. Учурдагы тарыхый изилдөөлөрдөгү сабакаралык байланыш; 4. Сабакаралык синтез: мүмкүнчүлүктөрү жана келечеги; 5. Тарых – адам чындыгынын «мезгил жана мейкиндик бүтүндүгүнүн» илими.

Сабактар: 1. Тарых жана информатика. Бүтүн санарипсиз илимди элестетүү мүмкүн эмес. Тарыхый маалыматтардын кору базаларга жүктөлүп, архивдик маалыматтар иреттелиши зарыл; 2. Тарых жана география. Тарыхый окуя тигил же бул жерде болуп өтөт. Ошондуктан географиялык билим тарыхчы үчүн зарылдыгы шексиз; 3. Тарых жана лингвистика. Тарых тил аркылуу элге тарайт; 4. Тарых жана укук. Укуктук мамалекет курууда ар кандай тарыхый окуяларды изилдөө, жайылтуу укуктук билимди талап кылат; 5. Тарых жана экономика.

Тарыхый билим – баалуулуктарды, нарк-насилди, каада-салтты, үрп-адатты камтуу менен бирге аны элге жайылтууну көздөгөн тасасирдүү жана көп деңгээлдүү педагогикалык система. Мындай билимге ээ адис XXI ургаалдуу кылымдын күтүүсүз чакырыктарына жооп бере ала турган болушу лаазым деген пикирибизди билдирүү менен бирге түрдүү ойлорду күтүп калабыз.

Адабияттар жана шилтемелер